

**CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL PRÓ-
REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CURSO DE HISTÓRIA**

**VOLTA REDONDA
COMO ÁREA DE SEGURANÇA NACIONAL**

**Natan de Sousa da Silva
Lucas de Oliveira Costa**

Volta Redonda, 2021

Natan de Sousa da Silva
Lucas de Oliveira Costa

VOLTA REDONDA
COMO ÁREA DE SEGURANÇA NACIONAL

Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de Pesquisa Histórica pelo Curso de História, do Instituto de Educação e Desenvolvimento, do Centro Universitário Geraldo Di Biase.

Professor-orientador: Carlos Renato

**CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL PRÓ-
REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CURSO DE HISTÓRIA**

Natan de Sousa da Silva

Lucas de Oliveira Costa

**VOLTA REDONDA
COMO ÁREA DE SEGURANÇA NACIONAL**

Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de Pesquisa Histórica pelo Curso de História, do Instituto de Educação e Desenvolvimento, do Centro Universitário Geraldo Di Biase. Aprovado pela Banca Examinadora abaixo assinada, com grau _____.

Nome do Professor-Orientador

Nome do Membro 1

Volta Redonda, 2021

Sumário

1 A Ditadura Brasileira.....	7
1.1 Antecedentes ao Golpe	7
1.2 O Golpe Militar	8
1.2.1 Jango e a Ameaça Comunista	9
1.3 Governo Castello Branco	10
1.3.1 Serviço Nacional de Informação (SNI)	10
1.3.2 A Reforma Agrária de Castello Branco.....	11
1.4 Atos Institucionais (AI)	11
1.5 Delfim Netto e o Milagre Econômico	13
1.5.1 As Consequências do Milagre Econômico e o Efeito Cantillon.....	17
2 Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).....	19
2.1 Volta Redonda antes do Regime Militar: Planejamento	20
2.2 Questões Sociais	21
2.3 Volta Redonda Durante o Regime Militar.....	21
3 Considerações Finais	24
4 Referências Bibliográficas	26

Resumo

A cidade de Volta Redonda, localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro, é popularmente conhecida por ser a cidade na qual a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi construída, no ano de 1946, após o ex-presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei determinando sua criação. Atraindo pessoas de estados vizinhos, a CSN é uma das maiores siderúrgicas do país, com grande relevância para Volta Redonda e para o país, gerando empregos e fazendo parte do cotidiano dos que ali residem. Volta Redonda não foi uma cidade que se edificou em torno da CSN por um acaso, a escolha deste território para sediar a siderúrgica foi pautada em fatores específicos, como a presença de um terreno plano, grandes reservas de água, uma linha férrea e sua localização geográfica, concretizando sua importância logística. A CSN, atuou com base no modelo arquitetônico de *company-town*, no qual a mesma exercia grande influência no espaço físico local: a ocupação da cidade-nova, área central da cidade controlada pela empresa, obedecia a hierarquia reinante no interior da usina da CSN, com bairros mais nobres voltados para o alto escalão, bairros de classe média e bairros operários para os funcionários de baixo escalão. Tamanha importância da CSN para a cidade e principalmente para o país, culminaram com a decretação da cidade como área de segurança nacional em 1976. Volta Redonda foi nomeada como uma área de segurança nacional, graças ao terceiro ato institucional (AI-3) emitido em 1966, que significou um maior controle do regime militar sobre a cidade.

Palavras-chave: Volta Redonda. Área de Segurança Nacional. Ditadura Militar.

Abstract

The city of Volta Redonda, located in the south of the state of Rio de Janeiro, is popularly known for being the city in which the Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) was built in 1946, after the former president Getúlio Vargas signed the decree law determining its creation. Attracting people from neighboring states, CSN is one of the largest steel mills in the country, with great relevance for Volta Redonda and for the country, generating jobs and being part of the residents' daily life. Volta Redonda was not a city that was built around CSN by chance, the choice of this territory to host the steel mill was based on specific factors, such as the presence of a flat terrain, large water reserves, a railway line, and its geographical location, achieving its logistical importance. CSN acted based on the company-town's architectural model, in which it exerted great influence on the local physical space: the occupation of the new town, the central area of the city controlled by the company, obeyed the hierarchy that reigned inside the CSN plant, with noble neighborhoods for the high-level employees, middle-class neighborhoods and working-class neighborhoods for the low-level employees. Such importance of CSN for the city and mainly for the country, culminated with the decree of the city as a national security area in 1976. Volta Redonda was named as a national security area, thanks to the third institutional act (AI-3) issued in 1966, which meant a greater control of the military regime over the city.

Keywords: Volta Redonda. National Security Area. Military dictatorship.

1 A Ditadura Brasileira

Responsável por modificar profundamente as estruturas da sociedade brasileira, o Golpe Civil Militar de 1964 tornou-se um grande marco na história do país por conta de inúmeras rupturas e permanências que se desencadearam a partir do período ditatorial que se seguiu ao Golpe, no qual durou 21 anos, permeando até 1985. Para melhor compreendermos este episódio, torna-se necessário analisar o contexto no qual o mesmo está inserido e também alguns eventos antecessores que de certa forma colaboraram para as tensões da época.

1.1 Antecedentes ao Golpe

Naquele momento, o mundo inteiro passava por tensões ligadas à Guerra Fria, que promovia uma divisão ideológica dos países entre dois blocos: o bloco capitalista, tendo como seu maior influente os Estados Unidos da América, e o bloco socialista, que por sua vez era influenciado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em meio a um jogo político, ambos países buscavam globalizar suas ideologias, influenciando diversos países ao redor do globo com suas políticas e ideias. Neste cenário, os EUA foram responsáveis por adotar uma política de intervenção em países com tendência ao socialismo desde os anos 50, com a intervenção direta na Guerra da Coreia junto a tropas da ONU.

Em relação à América Latina, os EUA não agiam com tanta rigurosidade se comparado a outros lugares, porém, no ano de 1959, em Cuba, uma ilha localizada à aproximadamente 531km de Miami, uma revolução socialista estava a florescer sob a liderança de Fidel Castro (1926 – 2016), político e revolucionário que passou a governar como primeiro-ministro de 1959 a 1976, que posteriormente viria a se tornar o próprio presidente em 1976 até 2008. Receosos com este episódio e com a possibilidade de Cuba influenciar os demais países latino-americanos, os EUA passaram a vigiar com mais atenção o seu “quintal”.

O Brasil, nesse contexto, escolhe o lado dos Estados Unidos, não significando, contudo, sua adesão irrestrita ao liberalismo e ao livre mercado. Ele era um país que recentemente havia se aberto para industrialização, após anos de um atraso tecnológico forçado por uma elite agrária que ditava as regras do país por conta de sua influência política e econômica, herdadas dos tempos do Império. O Brasil

apresentava fortes características coletivistas, ao contrário dos Estados Unidos, que quase sempre adotou uma postura individualista, com exceção de alguns períodos de guerras ou para promover a intervenção em países alheios, não se diferenciando muito de seu colonizador; ideais de liberdade para o cenário interno, dominação para os outros.

1.2 O Golpe Militar

A respeito do Golpe, muitos historiadores acreditam que ele foi na verdade uma contrarrevolução, uma ação contra uma suposta ameaça comunista que pretendia implantar uma ditadura do proletariado. Esta ideia de uma possível ameaça não se imaginava distante da realidade do Brasil; pois em algumas décadas atrás, no ano de 1935, ocorre no país uma intervenção direta do Komintern, órgão soviético responsável por disseminar o movimento comunista pelo mundo.

Os soviéticos agiram no país através do Partido Comunista do Brasil, este sendo o representante brasileiro da Internacional Comunista, uma organização responsável por harmonizar diversos Partidos Comunistas ao redor do mundo, também conhecido pelo termo russo Komintern, utilizado para se referenciar à III Internacional Comunista. E também Luís Carlos Prestes, que recebeu treinamento soviético e colaborou na liderança da Intentona Comunista, supervisionado por Olga Benário, uma agente da Komintern. Outros também argumentam que a sociedade civil apoiou um Golpe, o que não é uma inverdade, basta vermos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mas, alguns dados mostram que, a maioria da população da época apoiava o presidente João Goulart (FICO, 2014, p. 8, 9), evidenciando que a massa de apoio ao golpe dos militares era composta pelas elites econômicas e pela classe média.

João Goulart, o popular Jango, não deveria ser considerado um marxista ortodoxo e sim um herdeiro da política populista de Vargas – algo que gerava uma estima na população e uma desconfiança por parte dos militares - , pois, apesar de ser detentor de grandes propriedades, era querido pela massa, e mantinha um amplo diálogo com os sindicatos, além de anteriormente, ter melhorado as condições salariais quando esteve no Ministério do Trabalho, tornando-o um político de posição discutível, mas não bem delineado. (FICO, 2014, p. 18)

Porém, isso aparentemente não importou muito aos militares que desde a vitória sobre a Intentona Comunista, praticaram de forma institucionalizada o

anticomunismo (CASTRO, c2020). Se Jango não era um comunista, as aparências já bastavam para reprimir uma figura política que estava na China no momento em que deveria ter assumido seu cargo em 1961 após a renúncia do presidente Jânio Quadros, o qual era vice – este que demonstrava simpatia ao comunismo e que havia condecorado Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Além do mais, haviam algumas características peculiares como a proposta de Reformas de Base, que apresentava semelhanças com as reivindicações de reforma agrária das ligas camponesas formadas pelo Partido Comunista (CAMARGO, c2009).

1.2.1 Jango e a Ameaça Comunista

A iminência do Golpe se tornou mais evidente após o discurso de Jango no dia 13 de março de 1964 na Central do Brasil, que ficou conhecido como Comício das Reformas (LAMARÃO, c2020a), reunindo no público: trabalhadores, sindicalistas, estudantes e militares. Nesse discurso, Jango defendeu a revisão da constituição vigente, a nacionalização da Petrobrás, a ampliação da democracia com aumento da abrangência do voto, a elegibilidade de todos os eleitores, e a reforma universitária. Por fim, sua defesa mais polêmica foi a das Reformas de Base, com a questão mais controversa sendo a da reforma agrária. No dia seguinte ao discurso, Jango congelou os preços dos aluguéis em todo o país, e desapropriou imóveis sem ocupação em prol da utilidade social da propriedade.

Em questão de horas, o presidente conquistou a fúria de toda elite brasileira, desde a classe média, até grandes latifundiários e empresários. Em resposta a essa movimentação, foi feita a Marcha da Família com Deus Pela Liberdade em São Paulo (LAMARÃO, c2020b), mas que rapidamente se espalhou pelo país. Sendo este um movimento articulado pelo clero e entidades femininas, com o apoio da classe média, que protestavam contra Jango e a ameaça comunista.

No dia 28 de março, Jango concedia anistia à marinheiros que foram presos após se revoltarem, aumentando a ira dos militares, que considerou o ato do presidente um desrespeito à hierarquia militar, setor este que já vinha arquitetando a tomada do poder desde o dia 13 de março (MELITO, 2016). No dia 30 de março, Jango discursou para centenas de sargentos do Exército no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, e apesar de pedir um maior respeito à hierarquia por parte dos sargentos, voltou a defender as Reformas de Base. Para os militares, esse era o limite, e o Golpe

passou a ser posto em prática. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho iniciou as movimentações que viriam a resultar na deposição de Jango.

1.3 Governo Castello Branco

Após um breve período com Ranieri Mazzilli na presidência, Humberto de Alencar Castello Branco, representante do partido ARENA (Aliança Renovadora nacional), que visava promover sustentação política à ditadura militar, foi eleito Presidente da República pelo congresso, no dia 11 de abril de 1964, oficializando o início do período de ditadura militar brasileira. Castello Branco deveria assumir o cargo até 1966, mas após suspender as eleições, governou até 1967 (LIMA, 2013).

A principal característica do governo de Castello Branco é a constante implementação de bases do sistema de repressão e de controle social, no qual constantemente novas medidas eram tomadas a fim de edificar cada vez mais o Regime Militar. Poucos meses após a tomada do poder por parte dos militares, é criado no dia 13 de junho de 1964, através da lei nº 4.341, o Serviço Nacional de Informação (SNI), um órgão da Presidência da República que tinha como objetivo superintender e coordenar todas informações e contrainformações referentes à segurança nacional.

1.3.1 Serviço Nacional de Informação (SNI)

O SNI consolidou-se utilizando dados prévios que pertenciam aos arquivos do que podemos considerar seu antecessor, o Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI) e do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES). O SFICI foi criado em 1958 e sua função era similar ao do SNI, reunir dados de diferentes grupos sociais, porém, a partir de 1961, sob a coordenação do coronel Golbery de Couto e Silva (1911 – 1987), sua atenção foi direcionada ao crescente de ideais comunistas dentro das Forças Armadas. Quanto ao IPES, tratava-se de um órgão criado em agosto de 1961 por oficiais e empresários que tinha como objetivo realizar pesquisas e promover estudos sociais, a fim de conhecer os interesses e particularidades da população para melhor influenciá-la, sendo inclusive, um grande disseminador do anticomunismo.

O planejamento do SNI foi minucioso, e a legislação previa o porte de armas para seus membros e a abertura de agências regionais. Seu objetivo também estava bem definido, e a partir disso, foram catalogadas informações de inúmeros cidadãos brasileiros, sejam parlamentares, estudantes, religiosos, intelectuais, líderes sindicais e quaisquer outros indivíduos, todos estavam sujeitos à constante vigilância, onde todas as informações coletadas passavam a integrar aos arquivos do órgão.

1.3.2 A Reforma Agrária de Castello Branco

Roberto Campos, sendo Ministro do Planejamento, desenvolveu o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e escreveu alguns dos artigos econômicos da Constituição de 1967, que segundo ele, seria a constituição “menos inflacionária existente”. Anos mais tarde, Campos indicaria Delfim Netto para o cargo de Ministro da Fazenda, pondo a prova sua fala.

Apesar de tudo, a reforma agrária no governo Castello Branco era uma pauta muito levantada pelo presidente e um de seus ministros, Roberto Campos, que advogavam a favor do Estatuto da Terra, mas não da desapropriação de terras, e sim, através da “tributação progressiva sobre a terra improdutiva” (CAMPOS, 1997) que seria responsável por financiar a habitação de novas terras, sendo a desapropriação um instrumento “só para casos absolutamente críticos” (CAMPOS, 1997). Não obstante, o plano não foi bem-sucedido. De acordo com o ex-ministro, as limitações tecnológicas da época impediram a sua execução, fora a vinda do novo governo Costa e Silva, que não tinha a mesma visão de Castello Branco, que, nas palavras de Campos, “(Castello Branco) como um cearense sofrido, sabia e sentia a briga da terra...do caboclo pela terra próxima do açude.”, sendo esse um componente psicológico relevante nas condutas do presidente.

1.4 Atos Institucionais (AI)

De 1964 a 1969, enquanto a ditadura brasileira ainda se encontrava em vigor, militares e chefes de estado sob o amparo do Conselho de Segurança Nacional, elaboraram os Atos Institucionais, que são decretos que atuaram como mecanismos capazes de legitimar as medidas que permearam este período, colaborando

diretamente com o autoritarismo e a repressão das massas. Em sua totalidade, foram elaborados 17 atos institucionais¹, porém, apenas os 5 primeiros serão explorados aqui, pois além de serem os mais impactantes para o período supracitado, também possuem maior relação com nossa temática. Seu objetivo era simples e direto: agir contra os opositores da ditadura e filtrar as ideias que circulavam dentro do país, enquanto legitimam suas ações, como é descrito por Bechara e Rodrigues:

De tal sorte, apesar da aparência de legalidade, os militares é quem legislavam concretamente por meio dos Atos Institucionais e Atos Complementares, estabelecendo-se o denominado Regime dos Atos Institucionais. Nesse sentido, vale ressaltar que esses Atos foram normas arbitrariamente editadas entre os anos de 1964 e 1969 pelos comandantes das forças armadas ou pelo presidente, sem qualquer consulta popular ou participação dos membros do poder legislativo, eleitos como representantes do povo. (BECHARA; RODRIGUES, 2015, p. 593)

A emissão dos primeiros Atos Institucionais ocorreu durante o governo de Castello Branco, o primeiro deles, conhecido como AI-1, ocorreu no dia 9 de abril de 1964, trazendo consigo modificações para a constituição brasileira de 1946 e agregando aos militares e chefes de estado a possibilidade de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos. A fim de reforçar os poderes do presidente, no dia 27 de outubro de 1965, é emitido o segundo Ato Institucional, o AI-2, realizando novas modificações na constituição brasileira e extinguindo os partidos políticos, dando início ao cenário das eleições indiretas para a presidência.

Em 1966 foram emitidos o terceiro e o quarto Ato Institucional, o AI-3, que foi emitido no dia 5 de fevereiro, trazendo consigo as eleições indiretas para governadores, com o intuito de impedir que a oposição conquistasse espaço na política, da mesma forma que o AI-2 fez com as eleições presidenciais. Além do mais, esses governadores eram responsáveis por indicar os prefeitos que representavam as capitais, porém, sua aprovação era responsabilidade da Assembleia Legislativa de cada Estado. Houve também a implementação das áreas de segurança nacional, onde as cidades consideradas estratégicas e importantes passavam por uma ampla restrição das liberdades e da atividade política. O AI-4 por sua vez, foi emitido no dia

¹ Todos os Atos Institucionais estão disponíveis em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso em: 17 set. 2021.

7 de dezembro e o responsável por convocar o Congresso Nacional para votar a Constituição de 1967, que institucionalizou a ditadura no Brasil. Apesar das constantes mudanças realizadas na Constituição de 1946, ela ainda não atendia ao desejo hierárquico e centralizador dos governantes, então, no dia 7 de dezembro do mesmo ano, foi emitido o AI-4, responsável por convocar o Congresso Nacional para a elaboração e votação da Constituição de 1967, afim de institucionalizar e legitimar a ditadura brasileira.

No dia 13 de dezembro de 1968, em pleno governo Costa e Silva, é emitido o quinto e mais polêmico Ato Institucional, o AI-5, responsável por permitir ao Presidente da República decretar estado de sítio e suspender direito à habeas corpus, como uma forma de perseguir e punir grupos opositores à ditadura, como os grupos guerrilheiros, operários e estudantes, que realizavam constantes manifestações em oposição ao governo. Dessa forma, o AI-5 garantiu a ampliação dos meios de violência e repressão contra as massas, dando início ao período que ficou conhecido como Anos de Chumbo.

1.5 Delfim Netto e o Milagre Econômico

O governo militar foi exacerbadamente intervencionista em inúmeros setores da sociedade brasileira, assim como no campo econômico, no qual a primeira manifestação intervencionista é identificada logo no início do regime com a criação do Banco Central Brasileiro, através da Lei n.º4.595, em 31 de dezembro de 1964. Porém, a exacerbação do intervencionismo fica nítida no período em que Antônio Delfim Netto foi nomeado Ministro da Fazenda pelo presidente Costa e Silva, entre 1967 e 1974.

Nascido em maio de 1928, Delfim Netto, nas palavras de Roberto Campos, um personagem “de maior intuição política.” (CAMPOS, 1994, p. 1283), é um economista que, atualmente é conhecido por constantemente dar soluções aparentemente simples para os problemas econômicos, e por ser também apoiador da candidatura para presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, um líder sindical opositor a ditadura. Controversamente, o economista foi um dos signatários do AI-5, que, segundo ele “Se as condições fossem as mesmas e o futuro não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o Ato Institucional número cinco, como assinei a Constituição de 1988.” (KLINTOWITZ, 2014, p. 216).

Foi também, ministro dos governos militares de Médici (1969 – 1974) e Figueiredo (1979 -1985), criador do Conselho Interministerial de Preços, responsável por fixar preços na economia interna do país e principal agente político responsável por ministrar as medidas econômicas que ficaram conhecidas como o Milagre Econômico. Proferiu a conhecida frase “é preciso fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo”. E seguindo a receita populista do desenvolvimentismo, assim o fez; inflou o bolo, através de estímulos à produção com linhas de crédito, sendo o estímulo mais conhecido o à produção de bens de consumo não duráveis, eletrodomésticos, a indústria e à infraestrutura, dando uma breve sensação de crescimento, fazendo com que o pouco que havia crescido, se concentrasse também, nas mãos de poucos, por conta da distribuição desigual dos estímulos, sendo estes poucos, os primeiros a receberem o crédito institucional, e os mesmos, sendo a pequena minoria detentora dos meios de produção – para o restante da população, foi distribuído os anos de inflação, como é demonstrado na Figura 1.

Figura 1: Índice Geral de Preços
Fonte: Adaptado de O Globo

A inflação, ao contrário do que muito se fala, não é um simples aumento súbito dos preços. Ela ocorre devido à expansão da base monetária, gerando uma desvalorização da moeda, conforme a Lei da Oferta e da Procura, conceito proposto pelo filósofo e economista britânico Adam Smith e adotada posteriormente por economistas de várias matizes.

Uma evidência interessante do fenômeno da inflação, é o que ocorreu na Europa no século XVI ao século XVIII, no que ficou conhecido como a Revolução dos

Preços; com a dominação e exploração espanhola sobre as minas descobertas na América, a disponibilidade de prata e ouro aumentou subitamente, causando uma forte desvalorização das moedas que eram lastreadas em *commodities* metálicas, que conseqüentemente, resultou no aumento sem precedentes dos preços de todas as mercadorias, chegando a ultrapassar 300% (HUBERMAN, 2010, p. 76-77).

Mas, podemos considerar que essa foi uma inflação “acidental”. Na maioria dos casos, a inflação é intencional e é praticada há muito tempo, como foi o caso de Roma, que por volta do século III a.C., recorreu ao enfraquecimento da liga metálica da moeda, utilizando menos material valioso, que também resultou numa alta dos preços (MISES, 2018, p.86).

O economista Murray Rothbard, explica de forma bem didática o que é a inflação:

O que determina o preço do dinheiro? As mesmas forças que determinam todos os preços no mercado – a venerável, mas eternamente verdadeira, lei da “oferta e demanda”. Todos nós sabemos que se a oferta de ovos aumenta, o preço de cada ovo tende a cair; se a demanda dos consumidores por ovos aumentar, o preço tenderá a subir. O mesmo fenômeno ocorre para o dinheiro. Um aumento na oferta de dinheiro tenderá a reduzir seu “preço”; um aumento na demanda por dinheiro irá aumentar seu preço. (ROTHBARD, 2013, p. 27)

É perceptível que através do decorrer da história, assim como nos dias atuais, a inflação foi se tornando uma atividade mais simples devido à natureza material da moeda. Basta apenas aumentar sua impressão para estimular a economia.

Logo no início de sua carreira como ministro, Delfim Netto já sinalizava seu intervencionismo econômico, criando o Conselho Interministerial dos Preços, e tornando a Caixa Econômica Federal e a Casa da Moeda, empresas públicas; uma movimentação um tanto adequada para colocar em prática o “milagre”. Também aumentou o gasto público e promoveu incentivos para o setor privado investir na indústria, o que se assemelha muito ao corporativismo. O ministro também interveio nas taxas de juros e na difusão do crédito (REIS, 2005, p. 31), deixando bem claro o seu entusiasmo em intervir de forma demasiada e desigual na economia, sendo esse crédito direcionado majoritariamente para produção.

O resultado disso tudo foi o aumento da dívida externa do país, como mostra a Figura 2, a “década perdida” (referida à estagnação econômica de alguns países da América Latina, como o próprio Brasil), e o maior descontentamento da população, que já vinha sofrendo repressão política, social e cultural, e que agora sentia as consequências de uma política econômica desenvolvimentista, que resultou em uma crescente inflação, consequência da desvalorização cambial e da expansão da base monetária responsável por financiar o milagre (ANTONIO..., 2008).

Figura 2: Dívida Externa Brasileira.
Fonte: Adaptado de O Globo

O período militar, teve em sua totalidade, uma ampla intervenção do Estado na economia, seja pela manipulação das taxas de juros, ou nas obras faraônicas do período do Milagre Econômico, como por exemplo a Rodovia Transamazônica, uma obra que não era demandada, mas ainda assim foi financiada pelo governo, gerando empregos e estimulando o setor privado. Apesar da utilidade questionável, obras como a da Transamazônica tinham um forte simbolismo e promoviam a ditadura para as massas através da ideia de progresso, altamente propagandeada pelos ufanistas.

Ainda em 1967, o Cruzeiro era substituído pelo Cruzeiro Novo, que valia quase 100% menos que a moeda anterior (IORIO, 2013, p. 66-67), que se traduzia em um poder de compra reduzido para população (ainda que o PIB estivesse em crescimento e o país se desenvolvendo, como é mostrado na Figura 3). A mudança da moeda em curso só é possível graças a leis de curso forçado, que obrigam a população a utilizar uma moeda fraca, tirando sua liberdade de utilizar qualquer objeto que lhe for conveniente como meio de troca, considerando que, uma moeda desvalorizada não seria demandada voluntariamente pela população.

Figura 3: Produto Interno Bruto do Brasil
Fonte: O Globo

1.5.1 As Consequências do Milagre Econômico e o Efeito Cantillon

O fim do Milagre Econômico foi desastroso, gerando uma recessão que levaria décadas para ser superada, além de ter coincidido com o fim dos acordos de Bretton Woods² e a Crise do Petróleo em 1973, um evento ocorrido por conta do aumento intencional do preço do petróleo por parte dos países árabes, os maiores detentores da *commodity*, como forma de boicote à Israel e seus aliados (BLAINEY, 2011, p. 293-294) sendo esse evento considerado o causador do fim do Milagre, tornando evidente a fragilidade do planejamento econômico do regime.

Houve também no período militar, uma concentração de renda, causando a diminuição do poder de compra do trabalhador, e o salário-mínimo³, sendo que entre 1960 e 1970, 82% do crescimento econômico foi apropriado por 10% dos trabalhadores, sendo que, um terço dos trabalhadores perderam 3% da renda e 40% tiveram suas rendas estagnadas. (Barbosa; Medeiros, 2020, p. 6-7).

² Nos acordos de Bretton Woods, ficou decidido que o Dólar seria a moeda reserva mundial, e que este, seria lastreado em ouro. Em 1971, os Estados Unidos deram fim à essa convertibilidade, desestabilizando diversos indicadores econômicos e sociais pelo mundo. Disponível em: <https://wtfhappenedin1971.com/>. Acesso em 9 abr. 2021.

³ Dados do IPEA a respeito do salário-mínimo no Brasil. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=37667&module=M/>. Acesso em 9 abr. 2021.

Isso é resultado do Efeito Cantillon que é o entendimento de que o dinheiro se concentra de forma desequilibrada conforme é distribuído na economia, como evidenciou Rothbard:

A inflação é, efetivamente, uma disputa – uma disputa para ver quem obtém antes dos outros a maior fatia do dinheiro recém-criado. Aqueles que ficam por último – aqueles que arcam com a redução de seu poder de compra – são majoritariamente aqueles que estão no chamado de “grupo de renda fixa”. Sacerdotes, professores e assalariados em geral estão notoriamente entre aqueles que são os últimos a receber este dinheiro recém-criado. Aposentados, pensionistas, pessoas dependentes de algum seguro de vida, senhorios com contratos de aluguel de longo prazo, portadores de títulos e credores em geral, aqueles que portam dinheiro em espécie – todos arcarão com o fardo da inflação. Eles são os únicos “tributados”. (ROTHBARD, 2013, p.49)

No período em que essas medidas foram tomadas, o Efeito Cantillon, a Teoria Quantitativa da Moeda de David Hume⁴, a Lei da Oferta e da Demanda de Adam Smith e o Marginalismo de Carl Menger⁵ já eram conhecidos há décadas. A razão pela prática dessas medidas, ainda que contraditórias, pode ter sido a convencionalidade delas. Em democracias, normalmente vemos programas de bem-estar social, geralmente bancados por dinheiro sem lastro. É conveniente pois, o político eleito se promove com programas que beneficiam a população, e as consequências virão no período em que outro político estiver no cargo, muito semelhante com o que ocorreu com Delfim Netto, que mesmo depois de causar uma das maiores recessões do país, ainda assim, hoje é considerado um grande economista. Em ditaduras, também é conveniente, pois, o governo pode se fortalecer e se beneficiar financiando empresas e fortalecendo alianças, como também foi o caso da ditadura no Brasil.

Portanto, moedas fiduciárias são uma ferramenta de expropriação se controladas por mãos erradas, pois seu valor é baseado na confiança de quem a emitiu – no caso da ditadura, golpistas e políticos lobistas. Dessa forma, entendemos

⁴ A teoria afirma que a quantidade de moeda em circulação deve estar equiparada a quantidade de bens e serviços. Caso contrário, ocorreria a inflação ou a deflação.

⁵ É uma ideia que diz que o valor final de um produto é ditado pela oferta e demanda do mesmo, contrariando a teoria da mais-valia de Marx, que considera um valor absoluto sobre as produções.

que a inflação de moedas sem lastro é uma das maneiras de minar recursos da população, sem que seja perceptível de forma imediata. (ROTHBARD, 2013, p.48)

Tudo isso, já era afirmado por Mises: “Segundo as concepções intervencionistas, é dever do governo apoiar, subsidiar, conceder privilégios a grupos especiais.” (Mises, 2018, p. 154), Rothbard: “A inflação (...) nunca é socialmente útil, beneficiando apenas um grupo de pessoas à custa dos demais.” (ROTHBARD, 2013, p. 45), e também, o mais influente economista do século XX, Keynes:

Com um processo contínuo de inflação os governos podem confiscar uma parte importante da riqueza dos seus cidadãos, secreta e furtivamente. Com esse método eles não só confiscam, mas o fazem arbitrariamente; é um processo que empobrece a muitos mas na verdade enriquece uns poucos. (KEYNES, 2002, p. 163)

Ainda que os autores supracitados sejam de escolas econômicas diferentes, todos chegam numa mesma conclusão: a inflação beneficia à poucos, e grande parte da população é prejudicada, resultando na acentuação da desigualdade. Portanto, podemos concluir que a prática da inflação é uma atividade que deve ser sempre questionada. Toda essa questão econômica negativa, acaba resultando num cerceamento das liberdades fundamentais (MISES, 2018, p.160), algo que fica mais claro quando notamos a simultaneidade do Milagre com o AI-5, não sendo coincidência o milagre econômico ter ocorrido ao mesmo tempo do que ficou conhecido como os Anos de Chumbo, com a repressão ao sindicalismo sendo uma atividade constante do governo.

2 Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

Para falar sobre Volta Redonda como área de segurança nacional, é necessário, antes, falar sobre a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Volta Redonda e CSN estão intrinsecamente ligados um ao outro desde a formação, com a cidade se tornando um município apenas depois da vinda da siderúrgica, que devido a sua importância, fez ocorrer a emancipação da cidade de Barra Mansa em 17 de julho de 1954.

2.1 Volta Redonda antes do Regime Militar: Planejamento

A escolha da região para instalação da usina não foi em vão. Volta Redonda tem sua importância estratégica em vários aspectos, a começar pelo Geográfico. Geograficamente falando, a escolha de Santo Antônio de Volta Redonda como sede da CSN em 1941, se deu por conta de três fatores geográficos e logísticos: a presença de um terreno plano, grandes reservas de água, e uma estrada de ferro (MOREIRA, c2020). No período ditatorial, a importância geográfica e estratégica se dava por conta de a cidade estar localizada próxima de Resende, onde fica a AMAN, e também, de Barra Mansa, onde havia o Batalhão de Infantaria Blindada, este, criado para segurança da CSN e de Volta Redonda. Além disso, a região descrita, se localiza entre as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, que são conectadas pela BR-116, que corta a região, aumentando sua importância logística.

A usina veio para atender a demanda que havia nos anos 30, de uma economia mais independente do café, que foi fortemente afetada pela Crise de 1929, sendo a responsável por diminuir consideravelmente a importação do produto pelo mercado internacional. Para sua construção, foi adotado o modelo de vila operária (ou como é comumente conhecido, *company-town*) para a cidade, um método de planejamento urbano que vinha sendo aplicado no Brasil desde o final do século XIX. (ASSIS, 2013, p.36).

Esse modelo de planejamento consiste em moradias construídas ao redor da fábrica, para seus próprios trabalhadores, sendo essas moradias, propriedades da empresa, com o mesmo se valendo para espaços coletivos destinados ao lazer, baseados no urbanismo progressista. ⁶A ideia, era oferecer o necessário para o trabalhador ter uma qualidade de vida agradável, para que o mesmo pudesse ter um desempenho positivo no horário de trabalho, sendo o mais produtivo possível (ASSIS, 2013, p.36), com essas garantias abrangendo o sistema de transporte, sanitário e até o educacional. Esse controle se estendia até a vida privada do indivíduo, com o planejamento urbano imposto de forma implícita, um comportamento recatado. No caso da cidade de Volta Redonda, esse controle se manifestou na lei 1.411 de 1984, que proibiu motéis na cidade.

⁶ O urbanismo progressista é a ideia de que a cidade deveria representar o seu tempo. No caso de Volta Redonda, podemos notar isso nos monumentos da praça Brasil, que representam processos industriais contemporâneos à época.

2.2 Questões Sociais

Havia também uma construção de um conceito de família siderúrgica, com a promoção de eventos em espaços comuns como parques e clubes (SILVA, 2016, p.7). Podemos também considerar esse conceito, uma forma de paternalismo por parte da usina.

O planejamento da cidade, apesar de tudo, favorecia um distanciamento das classes através da separação dos bairros, que tinham a ocupação de acordo com os cargos da siderúrgica, havendo até mesmo uma segregação que desfavorecia os cargos mais baixos, onde os cargos mais bem remunerados ficavam na margem direita do Rio Paraíba, e o restante, na margem esquerda, que sofria com a ação do vento que carregava os detritos da usina para esta direção (SILVA, 2013, p.47).

Também ocorria, uma segregação racial por parte da CSN, onde alguns trabalhadores negros eram alijados do direito de adquirir propriedades da empresa, forçando-os a se concentrarem nas periferias (SILVA, 2016, p. 4), colaborando com o surgimento de outros bairros.

O projeto original da cidade consistia em apenas três bairros: o Conforto, Santa Cecília e o Laranjal. Mesmo nessa fase embrionária, já havia a separação das classes, com trabalhadores menos qualificados sendo alojados no bairro Conforto, os técnicos na Santa Cecília, e os engenheiros no Laranjal (ASSIS, 2013, p.43), com o planejamento incluindo até mesmo as dimensões das habitações.

Todo esse planejamento minucioso onde as características arquitetônicas são projetadas para influenciar no comportamento do indivíduo nos remete ao conceito de panoptismo do filósofo francês Michel Foucault, que segundo o próprio autor:

O Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens; um aumento de saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça. (FOUCAULT, 1987, p.228)

2.3 Volta Redonda Durante o Regime Militar

Volta Redonda, conforme anteriormente explanado, sempre recebeu um olhar atencioso por parte do poder central, mas isso se tornou mais evidente no ano de

1973, onde a cidade foi promovida ao status de Área de Segurança Nacional, conforme o decreto lei 1273/73.

As Áreas de Segurança Nacional foram estabelecidas em fevereiro de 1966, com a publicação do Ato Institucional número 3. Nesse ato, ficou estabelecido que as capitais estaduais e áreas estratégicas se tornariam Área de Segurança Nacional (SOARES, 2019, p.162).

O decreto que tornou Volta Redonda uma Área de Segurança Nacional, era amparado pela lei 5.449, de 4 de junho de 1968, que determinava o voto indireto para prefeitos e governadores, tirando o direito de voto da população, e, ainda, evidenciando o caráter arbitrário da lei em um de seus artigos, que dizia “Art. 4º Os Prefeitos nomeados, nos termos do artigo anterior, serão exonerados quando decaírem da confiança do Presidente da República ou do Governador do Estado.”

Volta Redonda se tornou Área de Segurança Nacional, devido a expansão da CSN, que executava seu 4º Plano de Expansão, o Plano D (SOARES, 2019, p. 162) em pleno período de milagre econômico, com esse plano visando um crescimento de até 34% da produção em relação ao plano anterior (ASSIS, 2013, p. 92), com o mesmo sendo o responsável por atrair diversos migrantes que, em busca de oportunidades, trabalharam na expansão, mas que, posteriormente, ficaram à deriva na cidade, agravando os problemas relacionados a emprego e habitação (ASSIS, 2013, p. 106).

Os militares concluíram que, para o sucesso da realização da expansão da usina, seria necessário um grau de estabilidade política na cidade, portanto, uma atuação mais efetiva por parte dos militares na cidade, que era um foco de resistência na ditadura (SOARES, 2019, p. 162), com a CSN sendo fundamental nesse processo, uma vez que 60% da população dependia economicamente de forma direta da siderúrgica.

A cidade também contava com uma forte presença de atividades sindicais, com o Sindicato dos Metalúrgicos iniciando uma greve na CSN logo após o golpe, sendo um dos poucos movimentos de resistência no país. No mesmo dia, mais tarde, os grevistas foram detidos pelos militares na Rádio Siderúrgica, no bairro Laranjal. Outra forte liderança contra o regime, era o bispo Dom Waldyr Calheiros, que discursava a favor dos que eram prejudicados pelo governo.

O fator econômico se mostra muito relevante nessa tomada de decisão, principalmente no contexto do milagre econômico, que, além do que foi explanado no

capítulo anterior, patrocinou a criação da Siderbras, responsável por coordenar a produção de aço nacional e captar investimentos externos. (NEVES, 2013, p. 115)

A CSN produz o material necessário para construção de uma infinidade de objetos, inclusive, os bens de consumo que foram fortemente promovidos durante o milagre econômico, algo que fortaleceu a importância da usina. Podemos considerar também, um aumento no nível de exportações devido a abertura econômica do período do milagre e a preferência do modelo de economia neoliberal em detrimento do modelo keynesiano por alguns países (KISHTAINY, 2018, p. 60), aumentando o fluxo do comércio internacional, com essas questões sendo consideráveis para economia brasileira, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Quantum de Exportação do Brasil.
Fonte: Adaptado de IBGE.

Era um momento de entusiasmo para a siderurgia no país, e, conseqüentemente, para Volta Redonda, que, além de receber investimentos para expansão da CSN, agora seria cortada pela recém anunciada Ferrovia do Aço (NEVES, 2013, p. 116), que se tornou mais um exemplo de obras do milagre econômico, com um aparente superfaturamento, como é o exemplo do trecho da ferrovia no bairro Glicério em Barra Mansa, onde se encontra uma ponte duplicada, com a primeira levando a lugar nenhum.

Ao se tornar uma Área de Segurança Nacional, Volta Redonda deveria ter um prefeito nomeado pelo governador do Estado, cassando o mandato do prefeito atual. Porém, o prefeito no momento da publicação do decreto lei era Nelson Gonçalves, membro do ARENA, o partido dos militares, que após articulações por parte do prefeito, permitiram que ele terminasse seu mandato, governando até o ano de 1977. (PAIVA, 2015).

Apesar do fator econômico ser o mais evidente na tomada de decisão, os militares também consideravam o fator político, psicossocial, e militar, com a cidade se enquadrando nesses três, devido à sua tradição política, a facilidade da exploração de elementos subversivos, e a questão estratégica, como referida anteriormente. (PAIVA, 2015).

3 Considerações Finais

De modo que possa sustentar nossas conclusões, analisamos a Ata da Trigésima Consulta ao Conselho de Segurança Nacional (Figura 5) que foi emitido pelo Departamento de Segurança Nacional em 1973 e concluímos que nossa hipótese inicial de que Volta Redonda havia sido transformada em área de segurança nacional devido ao fator econômico estava parcialmente correta, porém, havia outros fatores que se mostraram relevantes para que os militares pudessem tomar tal decisão, sendo estes: político, psicossocial e militar.

Partindo do fator político, deve-se considerar que a cidade sempre foi foco de intensas manifestações e árdua resistência, com grande atuação do Sindicato dos Metalúrgicos e de outros grupos, como as Comunidades Eclesiais de Base, com o maior destaque para a figura do bispo Dom Waldyr Calheiros.

Já o fator psicossocial, se deve à configuração física da cidade, construída no modelo de company-town, que promove uma série de facilidades de exploração por parte de um poder central.

O fator militar é devido à proximidade física da cidade com o BIB, o Batalhão de Infantaria Blindada em Barra Mansa, e também, com a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Para esse fator, podemos considerar também, o produto que é produzido pela CSN, que é o aço; um material de grande importância para o setor militar.

Figura 5: Ata da Trigésima Consulta ao Conselho de Segurança Nacional
Fonte: Diário do Vale

Ao decorrer de nossa pesquisa, notamos através de seu desenvolvimento que, a temática abordada expandiu-se para além do esperado, explicitando sua complexidade e abrangência, ramificando-se em outros assuntos que são de extrema importância para o meio acadêmico e para a preservação da história regional. Com isso, torna-se clara a possibilidade da produção de futuras pesquisas que possam vir a contribuir com a temática, produzindo conhecimento e explicitando verdades que influenciam a população de Volta Redonda de modo geral, assim como a de muitos brasileiros, que não tem conhecimento deste cenário, seja no seu cotidiano ou na política brasileira.

4 Referências Bibliográficas

ANTONIO DELFIM NETO. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/hotsites/ai5/personas/delfimNetto.html>.

Acesso em: 14 jun. 2021.

ASSIS, Renata. **Usina e cidade: harmonia, conflitos e representações do espaço urbano em Volta Redonda, RJ**. Viçosa, MG, 2013.

BARBOSA, Rogério; MEDEIROS, Marcelo. **Nota Sobre a Distribuição Desigual do Crescimento no Brasil, 1960 a 1970**. SSRN, out. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3563910/. Acesso em 9 abr. 2021.

BECHARA, Gabriela N., RODRIGUES, Horácio W. **Ditadura Militar, Atos Institucionais e Poder Judiciário**. Revista Justiça Do Direito, v. 29, n. 3, p. 587-605. 2015.

BLAINEY, Geoffrey. **Uma Breve História do Século XX**. 2ª Edição. São Paulo, SP: Editora Fundamento Educacional Ltda, 2011.

CAMARGO e col. **Ligas Camponesas**. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, c2009. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/ligas-camponesas>. Acesso em: 09 jun. 2021.

CAMPOS, Roberto. **A Lanterna na Popa: memórias**. Rio de Janeiro, RJ: Editora Topbooks, 1994.

CAMPOS, Roberto. Roda Viva | Roberto Campos | 1997. Entrevista concedida ao programa Roda Viva. Publicada pelo Roda Viva. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u46o-Avc9GY>. Acesso em: 04 mai. 2021.

CASTRO, Celso. **O Anticomunismo nas Forças Armadas**. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, c2020. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/O_anticomunismo_nas_FFAA. Acesso em: 09 jun. 2021.

ESTATÍSTICAS do séc. XX. **IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. c2021. Disponível em: <https://seculoxx.ibge.gov.br/economicas/setor-externo/graficos.html>. Acesso em: 13 out. 2021.

FICO, Carlos. **O Golpe de 1964**. Editora FGV, Rio de Janeiro, RJ: Editora FGV, 2014. Disponível em <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=RYplDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=golpe+1964&ots=8MNabRxC&sig=wkZYietHqJUIXpWRxDmjeLinC54#v=onepage&q=golpe%201964&f=false/>. Acesso em 31 mai. 2021.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir**. 27ª Edição. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1987.

HUBERMAN, Leo. **História da Riqueza do Homem**. 22ª Edição. Rio de Janeiro, RJ: Editora LTC, 2010.

IORIO, Ubiratan Jorge. **Dez Lições Fundamentais de Economia Austríaca**. 1ª Edição. São Paulo, SP: Editora Mises Brasil, 2013.

KEYNES, John. **As Consequências econômicas da Paz**. São Paulo, SP: Editora Universidade de Brasília, 2002.

KISHTAINY, N. et al. **O Livro da Economia**. 1ª Edição. São Paulo, SP: Globo Livros, 2018.

KLINTOWITZ, Jaime. **A História do Brasil em 50 Frases**. São Paulo, SP: Editora LeYa, 2014.

LAMARÃO, Sérgio. **A Marcha da Família com Deus pela Liberdade**. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, c2020b. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/A_marcha_da_familia_com_Deus. Acesso em: 06 jul. 2021.

LAMARÃO, Sérgio. **Comício das Reformas**. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, c2020a. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/Comicio_das_reformas. Acesso em: 06 jul. 2021.

LIMA, Djalba. **Tumulto marcou sessão que decretou vacância do cargo de Jango em 64**. Agência Senado, nov. 2013. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/11/14/tumulto-marcou-sessao-que-decretou-vacancia-do-cargo-de-jango-em-64>. Acesso em 6 jun. 2021.

MELITO, Leandro. **Jango fez último discurso como presidente há 52 anos**. Portal EBC, mar. 2016. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/03/movimentacao-para-o-golpe-de-1964-se-intensifica-apos-discurso-de-jango-no>. Acesso em 6 jun. 2021.

MISES, Ludwig. **As Seis Lições**. 9ª Edição. São Paulo, SP: Editora LVM, 2018.
 MOREIRA, Regina. **CSN: uma decisão política**. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, c2020. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/CSN>. Acesso em 13 set. 2021.
 NEVES, Osias. **Uma Viagem Pela Indústria do Aço**. Belo Horizonte, MG: Escritório de Histórias, 2013. Disponível em https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2019/10/LIVRO_ACO_BX.pdf. Acesso em 07 out. 2021.

OS NÚMEROS da economia no regime militar. **O Globo**. c1996 - 2021. Disponível em: <https://infograficos.oglobo.globo.com/economia/entenda-os-numeros-da-economia-no-regime-militar.html>. Acesso em: 13 out. 2021.

PAIVA, Aurélio. **Documento secreto revela por que Volta Redonda sofreu intervenção política**. Diário do Vale, Volta Redonda, RJ, 26 de junho de 2015. Disponível em <https://diariodovale.com.br/colunas/documento-secreto-revela-por-que-vr-sofreu-intervencao-politica/>. Acesso em 07 out. 2021.

REIS, Daniel. **Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade**. Rio de Janeiro, RJ: Editora Jorge Zahar Editor Ltda., 2005.

ROTHBARD, Murray. **O Que o Governo Fez Com o Nosso Dinheiro?**. 1ª Edição. São Paulo, SP: Editora Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2013.

SILVA, Leonardo. **A Classe Trabalhadora tem Cor: Democracia Racial e Desenvolvimentismo em Volta Redonda (1946-1987)**. NORUS, 2016.

SOARES, Paulo. **Encontros e Confrontos na Frágua: igreja, esquerdas e militares em volta redonda (1967-1979)**. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, RJ, p. 231. 2019.